

МОСКВА

РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г.В.ПЛЕХАНОВА

17-18 ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА

ЦЕЛЬ: «ПОИСК НОВОГО БАЛАНСА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ «ЭКОНОМИКИ ДОВЕРИЯ» И ОСОЗНАНИЕ РОЛИ РОССИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ».

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

PLEKHANOV
FORUM

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

 ВТБ Капитал

ООО «ФИЛИП MORRIS
СЭЙЛЗ ЭНД МАРЕКТИНГ»

Металлоинвест

ПАРТНЕРЫ

РУССКО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ПРЕДУПРАВЛЯТЕЛЕЙ

俄罗斯新亚洲工业
企业家联合会

**БИЗНЕСМЕН
МИХАИЛ ХУБУТИЯ**

музей
современного
искусства

MUSEUM
COLLECTION

Зульфугарзаде Т.Э. Особенности развития современной международно-правовой системы обеспечения кибербезопасности экономики доверия

Zulfugarzade T.E. Modern International Legal System Ensuring of the Trust Economy Cybersecurity Features Development

The poster is for the 'Plekhanov Forum: Actual Dialogue' (Plekhanov Forum: Actual Dialogue) held on October 17-18, 2018. It features the logo of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov in the top left. The main title is 'МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ'. The goal of the conference is to find a new balance in the global economy and define the principles of 'trust economy' and the role of Russia. The poster lists various partners and sponsors, including VTB Capital, Metalloinvest, and several media outlets like TASS and NTV. Contact information for the organizing committee is provided in the bottom right, including the address in Moscow and the contact person, Olga Sycheva.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В.ПЛЕХАНОВА

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
«ПОИСК НОВОГО БАЛАНСА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ «ЭКОНОМИКИ ДОВЕРИЯ» И ОСОЗНАНИЕ РОЛИ РОССИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ».

17-18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВТБ Капитал
ООО «ФИЛИП MORRIS СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ»
Металлоинвест

ПАРТНЕРЫ
БИЗНЕСМЕН МИХАИЛ ХУБУТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ТАСС, ИЗВЕСТИЯ, banki.ru, ПРОФИЛЬ, РТРС, NTV, РОССИЯ 24, BUSINESS FM, ФИНАНСОВАЯ, ДОКУМЕНТЫ, ФИНАМ, ВО, versia, КСЭ ФИНАНСИ, МАЯК, БД

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:
Lenovo, ЦИФРОВЫЙ КОЛЛЕДЖИ, МИКРО АСИ, ВАНИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ПЛЕKHANOV FORUM

МОСКВА INTERCONF.REA.RU

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
СТРЕМЯНЫЙ ПЕР., Д. 36,
419 АУД. 6-Й КОРП.
+7(985)192 56 11
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
СЫЧЕВА ОЛЬГА

**Международный финансово-экономический Форум
«Плекхановский Форум: Актуальный диалог»
(«Plekhanov Forum: Actual Dialogue»)**

17-18 октября 2018 года

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Целью Форума является поиск нового баланса в глобальной и национальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе.

В рамках Форума – обсуждение вопросов новой экономической политики в условиях многополярности, человеческого капитала в финансовом секторе, перспективы единого финансового рынка ЕАЭС, а также новые возможности для роста российской экономики в условиях санкций.

Особенности развития современной международно-правовой системы обеспечения кибербезопасности экономики доверия

[Зульфугарзаде Теймур Эльдарович](#)

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. В работе исследованы основные концептуальные подходы, выработанные в Российской Федерации и других индустриально развитых государствах, направленные на интеграцию и гармонизацию нормативного правового обеспечения кибернетической безопасности в целях формирования экономики доверия на национальных и международном уровнях в современных условиях глобализации, развития экономики в свободном доступе, возрастания киберугроз в сети Интернет, препятствующих созданию условий надлежащей защиты прав человека, в том числе персональных данных и сведений о личной жизни пользователей социальных сетей и цифровых площадок; развитию беспрепятственной электронной торговли. Проанализированы основные методы законодательного и правового регулирования вопросов защиты больших данных, а также методы противодействия преступности и терроризму в киберпространстве.

Ключевые слова: международное право, юриспруденция, глобализация, экономика доверия, свободный доступ, интернет вещей, гуманитарное право, право на частную жизнь, конфиденциальная информация, большие данные, кибербезопасность, минимизация рисков.

Abstract. The paper presents the main conceptual approaches developed in the Russian Federation and other industrialized countries aimed at the integration and harmonization of regulatory legal support of cybernetic security in order to create an economy of trust at the national and international levels in the current conditions of globalization, economic development in free access, increasing cyber threats on the Internet, preventing the creation of conditions for the proper protection of human rights, including personal data and information about the personal lives of users of social networks and digital platforms; the development of unimpeded electronic Commerce. The analysis is carried out of the main methods of legislative regulation of big data protection, as well as methods of combating crime and terrorism in cyberspace.

Keywords: International Law, jurisprudence, globalization, economy of trust, free access, Internet of Things, Humanitarian Law, right to privacy, confidential information, Big Data, cybersecurity, risk minimization.

ПРОГРАММА

Международный финансово-экономический Форум
«Плехановский Форум: Актуальный диалог»
Российский Экономический Университет им. Г.В.Плеханова

Москва, 17-18 октября 2018 г.

Цель: «поиск нового баланса в глобальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе».

Среди тем — глобальная и национальная экономика, технологии, человеческий капитал, международная интеграция, финансовые рынки.

8:30 – 9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

9:30 – 11:00 Пленарное заседание:

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 2.0

- Многополярность мировой силы и экономики: сколько и какие полюса будут через 5-10 лет.
- Конкурентоспособность и импортозамещение.
- Огосударствление бизнеса в России.
- Экономика доверия: как построить и как жить.
- Финансирование инноваций.
- Что принесет налоговый маневр. Налоги vs Доходы – рост или снижение?
- Цифровые технологии в меняющемся мире.
- Вызов новых технологий: что ответят регулятор и рынок.

11:00-11:30 Кофе-брейк

11:30 – 13:00 Пленарное заседание:

ФИНАНСЫ РОССИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ – МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ VS МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

- Капитал: внутренний или внешний, государственный или частный. Современные тенденции финансовых рынков. Привлечение инвестиций: банки vs. рынок капитала.
- Конкуренция на финансовом рынке: препятствия и решения.
- Траектории роста: кредиты, финансы, инвестиции.
- Девальютизация экономики России: возможные перспективы и последствия.
- Практические аспекты взаимодействия бизнеса и финансовых институтов. Глобальный договор.
- Россия в условиях санкций.
- Потенциал Стартапов. Инновационный интеллект.

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 15:30 Пленарное заседание:

ЕАЭС: ВОЗМОЖНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ С ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

- Перспективные направления сотрудничества ICBC и российского финансового сектора: как получить китайские инвестиции
- Цифровой Шелковый путь: возможности для российско-китайского сотрудничества
- Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество на уровне среднего бизнеса РФ и КНР: финансовый аспект
- Страховой аспект сопряжения ЕАЭС и Один Пояс – Один Путь
- Bank of China на российском рынке: возможности сотрудничества
- Взгляд China Construction Bank на российский рынок: сложности и перспективы

Источник: <https://www.rea.ru/ru/conference/interconf2018/Pages/program.aspx>

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Российский экономический УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова

Основан в 1907 году

Международный финансово-экономический Форум «Плекхановский Форум: Актуальный диалог» («Plekhanov Forum: Actual Dialogue»)

17-18 октября 2018 года

Контактное лицо: Сычева Ольга

Адрес: Стремянный пер., 1 корпус, 251 (Ленинская) аудитория.

Телефон: +7 985 192 56 11

Эл. почта: interconf@rea.ru

Источник: <https://www.rea.ru/ru/conference/interconf2018/Pages/contacts.aspx>

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г.В.ПЛЕХАНОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ИЗВЕСТИЯ banki.ru

ежегодный журнал

профиль

NBJ

РОССИЯ 24

87.5 BUSINESS FM
первое деловое радио

ФИНАНСОВАЯ
ГАЗЕТА

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ AIF.RU

ФИНАМ

Б.О

финансовая информация
finversia

ЖУРНАЛ
ФИНАНСЫ

МАЯК

БД

Журнал
БАНКОВОЕ ДЕЛО

The Analytical Banking Magazine
Аналитический
Банковский
Справочник

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:

UOMO COLLEZIONI
MADE IN ITALY

Lenovo

ЦЕРНОГОЛОВСКАЯ

1997
МЯСНОЙ ДОМ
БОРОДИНА

ДЯДЯ
ВАНЯ
основан в 1990 г.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 36, 419 АУД.
6-Й КОРП.
+7(985)192 56 11
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

PLEKHANOV
FORUM